

«ПОЭТИКА БАРДОВСКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА»

НУРЫМБЕТОВ ДАУЛЕТНИЯЗ ЖАЛГАСОВИЧ

Магистрант 2 курса направления «Литературоведение: русская литература» Узбекского государственного университета мировых языков.

Аннотация: В статье исследуется поэтика бардовской поэзии 20 века. В ходе исследования рассматриваются работы поэтов бардов Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Городницкого, Ю. Кима.

Ключевые слова: Бардовская поэзия, авторская песня, поэты-барды 20 века, бардовская песня, поэтический образ, этапы формирования.

«POETICS OF BARD POETRY OF THE 20TH CENTURY»

Nurimbetov Dawletniyaz Jalgasovich

2nd year master`s student of the direction «Literary criticism: Russian Literature» of the Uzbekistan State World Languages University.

Annotation:The article examines the poetics of bardic poetry of the 20th century. The study examines the works of bard poets B. Okudzhava, V. Vysotsky, A. Gorodnitsky, Yu. Kim.

Key words: bard poetry, author's song, bard poets of the 20th century, bard song, poetic image, stages of formation.

“XX ASR BARDIK SHE'RIYATI POETIKASI”

Nurimbetov Dawletniyaz Jalg'asovich

O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti «Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti yo`nalishi» 2 bosqich magistranti.

Annotatsiya: Maqolada 20-asr bardik she'riyatining poetikasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda bard shoirlari B.Okudjava, V.Vysotskiy, A.Gorodnitskiy, Yu.Kim ijodi o'rganilgan.

Tayanch so‘zlar: bard she’riyati, muallif qo‘shig‘i, 20-asr bard shoirlari, bard qo‘shig‘i, poetik obraz, shakllanish bosqichlari.

Бард – так называли поэта-певца в Средние века. Они много лет обучались у мудрых жрецов и, пройдя через различные испытания, получали право идти в народ и петь, вселяя в него свет и истину свбоей песней, исцеляющей душу.

Бард (от кельт. *bardos) — певец или поэт; как правило, одиночный исполнитель песен собственного сочинения.

Изначально слово «бард» возникло в кельтском языке и обозначало низший жреческий сан в касте друидов. Звание барда получал человек, мастерски владеющий магией звука, знавший наизусть тысячи древних баллад и поэтических преданий, умеющий пением поднять боевой дух воинов и даже врачевать тела и души. Но почет и уважение снискали, слагающие и исполняющие песни о героях и богах не только у кельтов, но и у других народов древности: у этрусков, скандинавов и древних.

Традиция слагать баллады и саги, исполнять их, аккомпанируя на себе была жива и в Средневековье. Назывались такие певцы и исполнители в одном лице по-разному: труверы, трубадуры, ваганты, менестрели. Но их можно назвать продолжателями бардовской традиции. Этих вечных скитальцев роднило с бардами то, что они не только исполняли чужие хиты того времени, но и самостоятельно сочиняли как текст, так и музыку.

Начиная с 30-х годов XX века на территории Советского Союза получило развитие новое направление песенного жанра. Так называемый городской, популярный в XIX веке, перевоплощается в дворовую песню. К 60-м годам образ молодого человека с гитарой, исполняющего песни нередко собственного сочинения у костра или во время кухонных посиделок, стал классическим атрибутом городской, студенческой и туристической

романтики. Наиболее яркие представители этого нового жанра становились известными и даже популярными. У многих до сих пор на слуху имена А. Галича, Ю. Визбора, Е. Клячкина. Но первыми русскими бардами, снискавшими поистине всенародную славу и любовь, считаются такие яркие и талантливые личности, как Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Именно они подняли авторскую песню от уровня «квартирных концертов» до значительного явления в культурной жизни страны. Именно они показали, что человек без музыкального образования, не владеющий профессионально музыкальным инструментом, способен найти отклик в тысячах сердец. Пожалуй, золотым веком для авторской песни стали 80-е годы прошлого века, но и сейчас этот жанр не растерял своих поклонников. Многие выходили и продолжают выходить на сцену, аккомпанируя себе на гитаре, исполняя свои песни. Конечно, поэтическая составляющая более ценна и значима, нежели музыкальная.

Поэзия их – исключительно лирическая, с намеками на героизм (по преимуществу панегирики и сатиры), поэзия природы, любовная и религиозная. Древнейший вид бард – служилые барды, состоявшие при княжеских дворах на определенном жалованьи; их главное назначение – восхвалять своего князя и хулить его врагов (отсюда дух областного патриотизма, сохраняющийся в поэзии бардов по традиции до XVIII в.). Как приближенные (нередко советники) князя и участники его пиров эти барды пользовались, особенно у галлов и валлийцев, большим моральным авторитетом и влиянием на политические дела. В эпоху борьбы с англичанами (в Уэльсе до XIV в., в Ирландии – много позже) они были носителями национальной идеи, но в то же время и разжигателями внутренних распрей. По образцу служилых бард очень рано возникли бродячие барды, жившие доброхотными даяниями населения и нередко занимавшиеся, в связи с верой в магическую силу их заклинаний,

вымогательством. В Ирландии, где уже в 590 была сделана попытка упразднить сословие бардов, они были истинным бичом населения. Но в то же время они выполняли здесь известную культурную миссию: с древнейших времен до XVII в. Существовали содержащиеся на государственный счет школы бард, где по временам обучалось до 2/3 всего населения Ирландии. Различалось 8 классов бардов, и для достижения высшей ступени требовалось от 9 до 12 лет обучения, главными предметами которого являлись весьма сложная метрика и особенный вычурный стиль поэзии. В XVIII в. Институт бардов в Ирландии приходит в упадок, и имя Бард становится просто синонимом поэта. Сходный характер имели Барды и их поэзия в Уэльсе, где устав их был выработан королем Грифидом аб-Кинаном (ок. 1110); однако роль бродячих Бард была здесь более почтенна. С конца XV в. Значение Бард здесь ослабевает, а с половины XVI в. Прекращаются их поэтические собрания.

В современном искусстве бардами называют исполнителей авторской песни – музыкального жанра, возникшего в середине XX в. Барды исполняют песни на собственный текст, преимущественно с эстрады, сопровождая его игрой на гитаре. К знаменитым русским бардам относятся Б. Ш. Окуджава, Ю. Й. Визбор, В. С. Высоцкий и др.

Авторская песня песенный жанр, возникший в середине XX века. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой; социальная правдивость, высота нравственных критериев. Авторская песня- явление прежде всего - литературное. Её пишут думающие люди для думающих людей. Суть этих песен В стремлении к истине, в неприятии фальши. Сегодня с нами будут самые яркие представители этого жанра – Б. Ш. Окуджава, Ю. Ю. Визбор, В. С. Высоцкий.

Булат Окуджава был не только бардом, но и поэтом, переводчиком, композитором, филологом, киноактером. Он за свою жизнь сочинил более двухсот песен. Окуджаву, наряду с Высоцким и Галичем, считают одним из ярчайших представителей жанра авторской песни советской эпохи. Булат Окуджава ярко выделялся на фоне многих последователей узнаваемой доверительной, камерной интонацией как исполнения, так и стихосложения. Булат Окуджава – это целая эпоха в советской авторской песне. Он такой разный и в то же время узнаваемый. Среди его стихов каждый человек находит какой-то свой текст, который затронет до глубины души. Не о каждом поэте можно это сказать. Тексты его и просты, и сложны одновременно. В произведениях Булата Шалвовича нашли отражение хорошие и плохие моменты жизни автора. Характерен и его лирический герой – по преимуществу «московский муравей», «бумажный солдат» в различных ипостасях, понимающий величие как прекрасного, так и ужасного в окружающем его мире, но твердо знающий: то небольшое, что в его силах, он сделать обязан. За 40 лет своей творческой деятельности он опубликовал порядка 15 поэтических сборников, в числе которых были «65 песен», «Посвящается вам» и «Зал ожидания».

В 1942 году 18-летний юноша оказался Булат в рядах Красной армии. В эти годы он впервые начал сочинять песни. Они публиковались в гарнизонной газете Закавказского фронта «Боец РККА». К этому же периоду относится и первая песня, текст которой не сохранился. Вторая – и одновременно одна из самых известных песен барда – была написана «почти случайно» в 1946 году: «Тогда я был студентом первого курса университета. Я очень гордился этим своим новым званием и решил – так как я писал стихи – написать студенческую песню. По моим представлениям, студенческая песня должна была быть очень грустной, типа «Быстры, как волны, дни нашей жизни» или что-нибудь в этом роде. И вот как-то однажды я подсел к пианино и двумя

пальцами стал подбирать музыку к стихам «Неистов и упрям, гори, огонь, гори...» Получилась песенка. Друзья ее подхватили. А еще раньше, на фронте, я написал стихи, придумал мелодию – и потом наш полк пел: «Нам в холодных теплушках не спалось». Но к этому занятию я тогда относился несерьезно...» В 1954 году, спустя год после смерти Сталина, Булат Окуджава прочитал свои стихотворения на одном из творческих вечеров. Его произведения получили хорошие отзывы, вследствие чего молодого поэта начали печатать в местной газете.

В 1956 году Булат опубликовал поэтический сборник «Лирика». Сочинение многих наиболее известных песен приходится на период с 1956 по 1967 год («Песенка о Леньке Королеве», «Песенка о голубом шарике», «Сентиментальный марш» [«Надежда, я вернусь тогда...»], «Песенка о полночном троллейбусе», «Не бродяги, не пропойцы», «Московский муравей», «Песенка о комсомольской богине» и другие).

В 1959-м Окуджава переезжает в Москву и начинает выступать со своими песнями, быстро завоевывая популярность. В начале 60-х Окуджава приобрел особенную популярность как бард. Он часто давал концерты, на которых всегда собиралось много людей. В скором времени он посетил множество советских городов, исполняя собственные песни. Уже в 1962-м Окуджава стал членом Союза писателей. Позже увидели свет и другие его прозаические повести «Бедный Авросимов» («Глоток свободы») (1969), «Похождения Шипова, или Старинный водевиль» (1971) и романы «Путешествие дилетантов» (1976) и «Свидание с Бонапартом» (1983), написанные на историческом материале начала XIX века. В 1962 году он впервые появился на экране в фильме «Цепная реакция», в котором исполнил песню «Полночный троллейбус».

Стихи Окуджавы о войне резко выделились в поэзии своего времени прямоотой и резкостью суждений:

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры.

Окуджава – автор многих поэтических сборников, таких, как «Острова» (1954), «Веселый барабанщик» (1964), «Арбат, мой Арбат» (1976), «Избранное» (1989), «Зал ожидания» (1996). Интересно, что перерывы в его поэтической деятельности длились подчас много лет. Как правило, это было время, когда создавались лучшие произведения Окуджавы в прозе - «Глоток свободы» («Бедный Амвросимов») (1965-1968), «Путешествие дилетантов» (1976-1978), «Свидание с Бонапартом» (1983), автобиографический «Упраздненный театр» (1993).

В 1995 году последняя книга писателя была удостоена премии Букера. Окуджава создал свой особый художественный мир, в котором живут его герои, главным из которого является Арбат.

Окуджава часто обращается к слушателю, к читателю, как будто разговаривает с ним. Он может убедить: «Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта», пожелать: «Давайте жить, во всем друг другу потакая...»

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
За веселый манер, на котором шучу.
В. Высоцкий

Песни Высоцкого, доходчивые, простые, близки и понятны всем.

Фронттовики утверждали, что о войне так может написать только человек, прошедший ее дорогами. Высоцкий вырос из Окуджавы, но отличен от него, как Маяковский от Есенина, как Бетховен от Моцарта. Не зря первый сборник его стихов-песен был назван “Нерв”. Слабый музыкант, он пел на нервах, на пределе чувств, но и был он обнаженным нервом нашей эпохи, ее совестью.

... Я не люблю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.

Высоцкий был абсолютно честен в своем творчестве:

Меня опять ударило в озноб.
Грохочет сердце, словно в бочке камень.
Во мне сидит мохнатый, злобный жлоб
С мозолистыми, цепкими руками.
Когда, мою заметив маету.
Друзья бормочут: — Снова загуляет... —
Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу!..
...Я оправданья вовсе не ищу,—
Пусть жизнь уходит, ускользает, тает,
Но я себе мгновенья не прощу,
Когда меня он вдруг одолевает.

Его сатира, вскрывая уродливые явления жизни, так же необычна. Чаще всего писатели и поэты иронизируют над собой, показывая окружающую реальность. Высоцкий же каждый раз создает самостоятельный персонаж: чаще всего мещанина, обывателя.

Судьба не всегда сурова к гениям. После легализации Высоцкого, после его смерти написано много исследовательских статей о его творчестве.

По свидетельству Булата Окуджавы, Высоцкий страдал от того, что не был

признан официально. Не разрешали печатать сборники стихотворений, не принимали в Союз писателей... А страна смеялась его смехом и плакала вместе с его героями, пела “его голосом” и удивлялась — какой еще популярности нужно было?! Да, все это было, но как-то полуподпольно, на энтузиазме отдельных доброжелателей. Страшно признаться, но любимым властями Высоцкий стал только после смерти.

Выходят диски и аудиокассеты — полное собрание сочинений, печатаются его стихи и “Роман о девочках”. Признается, что Владимир Семенович был талантливейшим артистом. Эльдар Рязанов к одной из годовщин снимает многосерийный документальный фильм о Высоцком. Но поздно! Ему бы при жизни хоть десятую долю этого признания, он не ушел бы так рано.

Как все мы веселы бывали и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден.
Мы выбираем деревянные костюмы,
Люди! Люди!
Нам будут долго предлагать — не прогадать.
Ах! — скажут, — что вы, вы еще не жили!
Ну, а потом предложат: или — ши...
И будут вежливы и ласковы настолько —
Предложат жизнь счастливую на блюде.
Но мы откажемся, и бьют они жестоко,
Люди, люди!

Высоцкий ушел в тысяча девятьсот восьмидесятом. С тех пор успело вырасти новое поколение молодежи, но и для них Владимир Семенович остается кумиром, потому что говорит на их языке, об их проблемах, понятно и доходчиво, не “докучая моралью”...

Сегодня не слышно биенья сердец —

Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец.
Подумать успев напоследок...
Разрывы глушили биенье сердец,
Мое же — мне громко стучало,
Что все же конец мой — еще не конец:
Конец — это чье-то начало.

Идут годы, десятилетия, но поэзия Высоцкого не стареет. Она так же актуальна, как и в далекие теперь семидесятые, восьмидесятые. Таков удел талантливых творений, а талант Высоцкого общепризнан. Он стал нашей классикой.

“Нужно всю жизнь работать
Над собственным образом...”

Ю. Визбор

В середине 50-х гг. XX в. Какая-то неодолимая страсть овладела студенчеством — страсть к поэтическому творчеству. Многие взялись сочинять нехитрые, но глубоко искренние и злободневные песенки: о кострах и палатках, о встречах и разлуках, о любви и дружбе. Особенно преуспел в этом Московский педагогический институт, выпустивший из своих стен Аду Якушеву, Юлия Кима, Бориса Вахнюка, Юрия Визбора и многих других исполнителей собственных песен — бардов. У молодежи того времени сложилась традиция: раз в месяц в одном из кафе Ленинграда собирались поэты-любители, исполнявшие стихи на свои мелодии, под аккомпанемент гитары. Они представляли друг другу свои песни, обсуждали их — так в скором времени образовался клуб авторской песни.

В авторской песне всегда есть особое, личностное начало. С первых же гитарных аккордов любой, даже самый неискушенный слушатель может

сказать, что сейчас прозвучит песня Булата Окуджавы, а сейчас — Владимира Высоцкого или Юрия Визбора. Последнего можно отнести к наиболее ярким и популярным представителям авторской песни.

С 1951 г., со времени создания своей первой песни — “Мадагаскар”, Юрий Визбор написал их более четырехсот. Для многих современников его песни стали не только “хранилищем” памяти о студенческих годах, но и символом юношеской романтики, душевного тепла, света.

“Охотный ряд”, “Ты у меня одна”, “Домбайский вальс”, “Вставайте, граф” — шедевры бардовского искусства. Для распространения, популяризации этих песен не понадобились средства массовой информации. Эстраднему официозу народ предпочитал песни без вранья, без пафоса — песни бардов.

Юрий Визбор не был столь социально остр, как Высоцкий, Ким или Галич, он не обличал бюрократию или цензуру. Его удел — преодоление стихийных сил природы: гор, морей, неба, преодоление собственных сомнений и слабости.

Наполним музыкой сердца,
Устроим праздники из буден,
Своих мучителей забудем,
Вот сквер — пройдемся до конца...

В разные годы жизни ему довелось быть учителем, радистом, радиорепортером, драматургом, киносценаристом, актером. Но всегда он оставался верен себе, своим представлениям о счастье, чести, добре, справедливости, о ценности внутреннего мира каждого человека.

Не сотвори себе кумира
Из невеликих мелочей,
Из обстановки и квартиры,
Из посещения врачей,
Из воскресенья и субботы,

Из размышлений о судьбе.

В конце концов не в наши годы

Унынье позволять себе...

Визбор был необыкновенно популярен не только как автор и исполнитель авторской песни, но и как актер, его узнавали на улице. “Борман”, — кричали мальчишки во дворе; “Борман”, — волновались сотрудники ГАИ; “Борман”, — вздыхали молодые девушки.

Кроме роли в популярном отечественном сериале “Семнадцать мгновений весны”, на счету Визбора-актера еще много прекрасных, запоминающихся ролей в фильмах: “Белорусский вокзал”, “Ты и я”, “Красная палатка”, “Возмездие” и др. Прекрасно зная о своей популярности, Визбор относился к ней спокойно. Он просто улыбался, причем улыбался не конкретному человеку, а всем без исключения, улыбался своей славе. Недаром Ю. Ким сказал о нем: “Незабвенные, а для многих и лучшие годы тут же отзываются в наших сердцах при одном звуке визборовской гитары...”

Аудитория Визбора-певца — то самое студенчество пятидесятых-шестидесятых годов, которое когда-то первым услышало его. Эти люди, остро ощущающие влюбленность в его песни, не дадут им забыть. Юрий Визбор, как сказал о нем кто-то из современников, был нерасчетливо талантлив, песни его пела и поет молодежь у подъездов, у костра, дома, за столом — это его главный дар, это судьба.

Список использованной литературы:

1. Визбор Ю. И. Сочинения. В 3 т. Т. 3: Очерки. Записные книжки. Воспоминания. М., Локид-Пресс, 2001.
2. Ничипоров, И.Б. Авторская песня в русской поэзии второй половины XX

в. (лирико-романтическое направление)

3.Ничипоров, И.Б. Художественная рефлексия о песенном творчестве в прозе Ю. Визбора

4.Б. Окуджава “Чаепитие на Арбате “(сборник), 1998г

5.В. Высоцкий “Собрание сочинений в 11 томах”, 2012